

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10- Iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 15- Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 18- Iyun 2025 yil

KEYWORDS

yoshlar, retsidiv jinoyatchiligi, miqdor ko'rsatkichlar, sifat ko'rsatkichlar, kriminologiya, ijtimoiy omillar, psixologik omillar, jinoyatlarning oldini olish, statistik tahlil, yosh guruhlari.

YOSHLAR RETSIDIV JINOYATCHILIGINING MIQDOR VA
SIFAT KO'RSATKICHLARINING XUSUSIYATLARI

Xojibekov Ziyomiddin Nasriddinovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti
katta o'qituvchisi, podpolkovnik

Qurbonboev Asqarbek Abdukarim o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti, safdor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15687814>

ABSTRACT

Ushbu maqolada yoshlar orasida retsidiv jinoyatchiligining miqdor va sifat ko'rsatkichlarining o'ziga xos xususiyatlari o'rganiladi. RetSIDIV jinoyatlarning yoshlar orasida keng tarqalganligi, ularning xususiyatlari, shuningdek, ijtimoiy, psixologik va huquqiy sabablari ko'rib chiqiladi. Jinoyatlarning statistik ko'rsatkichlari, turlari va yosh guruhlari bo'yicha taqsimlanishi tahlil qilinadi. Bundan tashqari, yoshlar retsidiv jinoyatchiligining oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarning samaradorligi muhokama qilinadi. Tadqiqot zamonaviy kriminologik usullar va statistik ma'lumotlarga asoslanadi.

Yoshlar retsidiv jinoyatchiligining miqdor va sifat ko'rsatkichlari bir-biri bilan uzviy bog'liqdir. Agar ulardan biri butunlay yoki uning ma'lum bir qismi o'zgarsa, albatta, ikkinchisida ham shunday o'zgarishlar ruy beradi. Yoshlar retsidiv jinoyatchiligining miqdor va sifat ko'rsatkichlarini yoshlar jinoyatchiligining holati, dinamikasi, darajasi va tuzilishi tashkil etadi. I.I.Karpetsning fikriga ko'ra, «Jinoyatchilik holati sodir etilgan jinoyatlar va ularni sodir etgan shaxslar miqdoridir»^[1]. Ayni paytda mazkur fikrga qo'shillamiz, chunki jinoyatchilikning umumiy holati sodir etilgan jinoyatlar bilan bir vaqtda uni sodir etgan yoshlarni ham qamrab oladi. Shu sababli, jinoyatchilikning holati uning miqdor va sifat ko'rsatkichlari orqali aniqlanadi. Jinoyatchilikning miqdor ko'rsatkichlariga jinoyatchilikning dinamikasi va darajasi kiradi, jinoyatchilikning sifat ko'rsatkichlari uning tuzilishi orqali ochib beriladi.

Jinoyatchilikning miqdor va sifat ko'rsatkichlarining to'g'ri va aniq bellanishi jinoyatchilikning asl ko'rinishi haqida to'g'ri tasavvur hosil qilish va hududlardagi kriminogen vaziyat haqida ma'lumotlarga ega bo'lish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida yoshlar retsidiv jinoyatchiligining oldini olishni rejalashtirishga xizmat qiladi.

Yoshlar jinoyatchiligining dinamikasi deganda, muayyan hududda ma'lum davr oralig'ida yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning o'sish yoki kamayish tomonga harakati tushuniladi.

Jinoyatchilik dinamikasini tahlil qilish: o'tgan davrdagi jinoyatchilik ko'rsatkichlarining o'zgarishi haqida tushuncha beradi va bu o'zgarishlarning qonuniyatlari va yo'nalishini aniqlaydi. Shular asosida yaqin va uzoq kelajakdagi jinoyatchilik ko'rsatkichlarini prognoz qilish asosida unga qarshi kurashni rejalashtirish imkonini beradi. Jinoyatchilik dinamikasiga

ta'sir qiluvchi omillardagi o'zgarishlarni aniq e'tiborga olinishi jinoyatchilikni prognoz qilish uchun ham muhimdir.

Jinoyatchilik dinamikasining o'zgarishiga ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, tashkiliy-boshqaruv, huquqiy omillar ta'sir ko'rsatadi. Masalan, aholining demografik tarkibi, migratsiya, jinoiy va ma'muriy qonunchilikka kiritilgan jinoiy yoki ma'muriy qilmishlar doirasini toraytiruvchi yoki kengaytiruvchi o'zgartish va qo'shimchalar, huquqni muhofaza qilish organlarining jinoyatlarni o'z vaqtida aniqlash, aybdorlarni fosh etish, javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash borasidagi samarali faoliyati va h.k[2].

Tuzilgan nikohlar, ajralishlar, ko'chib kelganlar, ko'chib ketganlar, tug'ilganlar va o'lganlar soniga doir ma'lumotlarning o'zgarishi ham ma'lum darajada jinoyatchilik dinamikasiga ta'sir ko'rsatadi. Quyida yoshlar retsidiv jinoyatchiligining dinamikasi deganda yoshlar tomonidan sodir etilgan retsidiv jinoyatlarning kamayishi yoki o'sishi tushuniladi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yoshlar tomonidan sodir etilgan retsidiv jinoyatlar 2022 yilda 2021 yilga nisbatan 8,32 %, 2023 yilda 2022 yilga nisbatan 51,2 %, 2024 yilda 2023 yilga nisbatan 15,8 % kamaygan[3]. Biroq, 2025 yilning 5 oyi davomida yoshlar retsidiv jinoyatchiligi 69,8 % oshgan[4]. Yuqoridagi raqamlar so'ngi vaqtda yoshlar retsidiv jinoyatchiligi dinamikasining oshayotganligini ko'rsatadi.

2024 yilda mamlakatimizda rasmiy ro'yxatga olingan hamda jinoyat sodir etgan 48 mingdan ortiq shaxsning 11 ming nafari yoki 26 foizini yoshlar tashkil etgan. Bu ko'rsatkich Qashqadaryo, Xorazm viloyatlari va Toshkent shahrida 41 foiz, Andijon va Namangan viloyatlarida 40 foizdan oshgan[5].

Respublikamiz bo'yicha yoshlar sodir etgan jinoyatlarga oid statistika ma'lumotlariga e'tibor qaratsak, 2022 yildada 14-30 yoshda bo'lgan yoshlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 20415 tani, 2023 yilda 14670 tani, 2022 yildaga nisbatan 2023 yilda 28,1 foizga, 2024 yilda 11787 tani tashkil etib, 2018 yilga nisbatan 19,7 foizga kamaygan, 2025 yilning 5 oyi davomida 4988 tani tashkil etib, 2019 yilning shu davriga nisbatan 26,1 foizga ko'payganligini, 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan shaxslar tomonidan retsidiv jinoyatchilik ko'rsatkichlari 2022 yildada 2229 tani, 2023 yilda 1227 tani tashkil etgan bo'lib, 45 foizga, 2024 yilda esa 2018 yilga nisbatan 35,2 foizni, guruhlar tomonidan 2022 yildada 3782 tani, 2023 yilda 2560 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, 32,3 foizga, 2024 yilda esa 21,3 foizga, mast holda jinoyat sodir etgan yoshlar 2022 yildada 566 tani, 2023 yilda 344 tani tashkil etib, 39,2 foizga, 2024 yilda esa 18,9 foizga kamaygan, biroq 2020 yil 6 oyi davomida 430 tani tashkil etib, 2019 yilning shu davriga nisbatan 72,2 foizga oshgan[6]. Bu hol umuman jinoyatchilik, xususan yoshlar retsidiv jinoyatchiligiga oid ma'lumotlarning aniq emasligi, latentlik darajasining yuqoriligidan dalolat beradi.

Ko'rib turganimizdek, 2022–2024 yillarda retsidiv jinoyat sodir etgan yoshlarning ulushi 35,2 foizga kamaygan. Bu, albatta, yoshlar retsidiv jinoyatchiligining dinamikasida ijobiy o'zgarishlar borligini ko'rsatadi. Biroq, joriy yilning 6 oyida yoshlar tomonidan retsidiv jinoyat sodir etilishining 72,2 % oshganligi ilgari yillarda o'rganilayotgan jinoyatlarga oid statistikada haqiqiy holat aks ettirilmagan, degan xulosaga kelish imkonini beradi. Bunday holatning sabablarini o'rganilganida ichki ishlar organlari hodimlaridan quyidagi javoblar olingan: huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining jinoyat haqidagi barcha xabarlarini tekshirib chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan darajada ish hajmining ko'pligi (9 foiz);

ichki ishlar organlarining moddiy-texnik bazasi va texnik ta'minotining yetarli emasligi, bu ularning ishini qiyinlashtiradi (12 foiz);

ro'yxatdan o'tgan jinoyatlar sonini kamaytirish to'g'risida rahbarlarning ko'rsatmasi (22 foiz);

xodimlar kasbiy tayyorgarligining pastligi (26 foiz);

dangasalik yoki boshqa holatlar sababli o'z ishlariga beparvolik bilan yondashish (18 foiz);

xizmat manfaatlarini xato tushunish, ya'ni ishda yuqori ko'rsatkichlarga erishishga intilish (24 foiz);

jinoyat ishini qo'zg'atishni asossiz ravishda rad etish (15 foiz);

jinoyatlarni yashirishning korrupsiyaviy motivlari (21 foiz).

Jinoyatchilik dinamikasining noto'g'ri baholanishi kuch va vositalarning noto'g'ri taqsimlanishiga olib kelishi va jinoyatlar miqdorining keskin oshishiga sabab bo'ladi.

I.Ismailov, Q.R.Abdurasulova, I.Fazilovlar jinoyatchilik darajasini mamlakat yoki uning ma'muriy-hududiy birligida, ma'lum davrda sodir etilgan jinoyatlar yoki ularni sodir etgan shaxslar mutlaq miqdorining o'sha hududda yashovchi aholining ma'lum qismiga nisbatan olingan miqdorini[7] tushunishadi. G.A. Avanesov esa jinoyatchilik darajasini muayyan hududda sodir etilgan jinoyatlar miqdoridan kelib chiqib, shu hududda yashaydigan aholi soniga nisbati[8] ekanligini ta'kidlaydi.

Darhaqiqat, jinoyatchilikning daraja ko'rsatkichlari faqat nisbiy raqamlarda ifodalanadi. Jinoyatchilik darajasini yanada aniqlashtirish uchun butun aholini emas, balki amaldagi jinoyat qonunchiligiga muvofiq sodir etgan jinoyati uchun javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan yosh guruhlari hisobga olinishi zarur. Zero, yoshlar retsidiv jinoyatchiligi darajasi muayyan hududda yoki joyda, muayyan davr yoki vaqtda sodir etilgan jinoyatlar miqdoridan kelib chiqadi va o'sha hududda yashaydigan aholining yoshlar (*18 yoshga to'lgan va 30 yoshdan oshmagan*) qismining soniga nisbatan hisoblanadi va yuz ming kishiga nechta jinoyat yoki jinoyatchi to'g'ri kelishi aniqlanadi.

Biz o'rganayotgan yoshlar retsidiv jinoyatchiligining darajasi:

aholining 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan qismini qamrab olganligi sababli quyidagi formula orqali aniqlanadi:

Masalan, O'zbekistonda 2024 yilda 18-30 yoshdagilar tomonidan 795 ta retsidiv jinoyat sodir etilgan bo'lsa, yoshlar tomonidan sodir etilgan retsidiv jinoyatni 100 mingga ko'paytirib, 9 million 200 mingga bo'lamiz shunda yoshlar retsidiv jinoyatchiligining darajasi kelib chiqadi, ya'ni retsidiv jinoyatchilik 8,64 tani tashkil etgan.

Yoshlar retsidiv jinoyatchiligiga oid ilgari statistika nazar tashlasak, O'zbekistonda 1990 yilgacha retsidiv jinoyatchilik sodir etgan yoshlar har besh yilda o'rta hisobda 6-8 foizga o'sib borgan. 1991 yildan bu tendensiya sezilarli darajada o'zgardi. 1995 – 1996 yillarda ro'yxatga olingan yoshlar retsidiv jinoyatchiligi 11,2 foizni tashkil etdi. Taqqoslash uchun bu ko'rsatkich Rossiya Federatsiyasida 24 foiz, Ukrainada – 15,3 foiz, Ozarbayjonda – 16,1foiz, Qozog'istonda – 13,9 foiz, Turkmanistonda – 8 foiz va Belarusda – 8,6 foizni tashkil etgan[9].

2024 yilda mamlakatimiz bo'yicha jinoyat sodir etgan 47 mingdan ortiq shaxsning 12 ming nafarini (25 foiz) yoshlar tashkil etgan. Garchi, 2024 yilda ro'yxatga olingan jinoyatchilik darajasi har 100 ming aholiga nisbatan Ozarbayjonda 266 ta, Armanistonda 906 ta, Belarusda

884 ta, Qozog'istonda 1599 ta, Qirg'izistonda 470 ta, Moldovada 904 ta, Rossiya Federatsiyasida 1379 ta, Tojikistonda 244 ta va O'zbekistonda 137[10] tani tashkil qilgan.

Yoshlar retsdiv jinoyatchiligining tuzilishi yoshlar tomonidan muayyan hududda yoki joyda, muayyan davr yoki vaqtda sodir etilgan barcha retsdiv jinoyatlarning turlarga ajratilgan majmuidir[11].

Fikrimizcha, yoshlar retsdiv jinoyatchiligining tuzilishi deganda, mamlakat yoki uning ma'muriy-hududiy birligida ma'lum davrda yoshlar tomonidan sodir etilgan retsdiv jinoyatlar turlarining ulushi tushuniladi.

Yoshlar jinoyatchiligining tuzilishi: uning mazmunini sifat jihatdan turli yo'nalishlarda ochib berishda muhim o'rin egallaydi, yoshlar sodir etgan jinoyatlarning ijtimoiy xavfilik darajasi haqida ma'lumotlar beradi, sodir etilgan jinoyat turlarining bir-biri bilan nisbatini ochib beradi. Bu esa jinoyatchilik profilaktikasining samarali choralarini ishlab chiqish, unga qarshi kurashish choralarini rejalashtirish imkonini beradi.

Jinoyat sodir etgan yosh shaxslarning kriminologik belgilari bo'yicha quyidagicha guruhlarga bo'lib o'rgandik:

1) *jinsiga ko'ra*: ayollar 23,8 %; erkaklar 76,2 %;

2) *yoshiga ko'ra*: voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 2 %; voyaga yetganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar 98 %;

3) *shug'ullanayotgan ishiga ko'ra*: o'qimaydigan yoki ishlamaydiganlar 32,4 %; o'qiydigan yoki ishlaydiganlar 27,6 %;

4) *fuqaroligiga ko'ra*: O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tomonidan 22,8%; xorijiy davlat fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar tomonidan 17,2%;

5) *boshqa mezonlarga ko'ra*: mastlik holatida yoki giyohvandlik vositalari, psixotrop yoxud kishining aql-idrokiga ta'sir qiluvchi boshqa moddalar ta'siri ostida sodir etilgan jinoyatlar va h.k.

O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Jinoyat-huquqiy statistika boshqarmasining jinoyatga oid statistik ma'lumotlarining tahlili Respublikamiz bo'yicha 2017 - 2019 yillarda 14 - 30 yoshdagilar tomonidan jami 46872 ta jinoyat sodir etilganligi, shundan 4251 tasi bevosita yoshlar retsdiv jinoyatchiligi ekanligi bo'lib, yoshlar tomonidan sodir etilgan barcha jinoyatlarning 9,1 foizini[12] tashkil etishini ko'rsatadi. Shundan:

jinsiga ko'ra: 2017 - 2019 yillarda 18 - 30 yoshdagilar sodir etgan 4251 ta retsdiv jinoyatlarning 3254 tasini erkaklar 76,2 foiz, 997 tasini xotin-qizlar 23,8 foiz sodir etganlar.

Erkak jinsidagi yoshlar tomonidan quyidagi jinoyatlar sodir etilgan:

- o'g'rilik (JK 169-m.) 612 ta;
- qasddan badanga og'ir shikast yetkazish (JK 104-m.) 514 ta;
- firibgarlik (JK 169-m.) 402 ta;
- talonchilik (JK 166-m.) 393 ta;
- tovlamachilik (JK 165-m.) 376 ta;
- nomusga tegish (JK 118-m.) 354 ta;
- bezorilik (JK 277-m.) 337 ta;
- bosqinchilik (JK 164-m.) 264 ta;
- qasddan odam o'ldirish (JK 97-m.) 238 ta;
- odam savdosi (JK 135-m.) 220 ta;

– giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish (JK 273-m.) 182 ta;

– o'n olti yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish (JK 128-m.) 144 ta;

– qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish (JK 105-m.) 114 ta;

– qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash (JK 131-m.) 98 ta;

– jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish (JK 119-m.) 93 ta;

– jinoiy uyushma tashkil etish (JK 242-m.) 76 ta;

– qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish hamda o'tkazish (JK 242-m.) 47 ta.

14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlar tomonidan quyidagi jinoyatlar qayta sodir etilgan:

– o'g'irlik (JK 169-m.) 256 ta;

– qasddan badanga og'ir shikast yetkazish (JK 104-m.) 244 ta;

– firibgarlik (JK 169-m.) 218 ta;

– qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash (JK 131-m.) 199 ta;

– qasddan odam o'ldirish (JK 97-m.) 163 ta;

– odam savdosi (JK 135-m.) 118 ta;

– giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish jinoyati (JK 273-m.) 96 ta;

– bezorilik (JK 277-m.) 81 ta;

– pora olish-berishda vositachilik qilish (JK 212-m.) 68 ta;

– o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish (JK 112-m.) 38 ta.

Yuqoridagi ma'lumotlardan yosh retsidivistlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning 20,45 % o'g'irlik hissasiga to'g'ri kelayotganligi ma'lum bo'ldi.

O'g'ri retsidivistlarning ko'rstgichlari bo'yicha 104 ta sud hukmlarini o'rganish asosida quyidagicha xulosaga kelindi:

O'g'irlik uchun javobgarlikka tortilgan erkaklarning 22,9 %ini 18-20 yoshdagi ayollarning 27,4 %ini shu yoshdagilar tashkil etgan;

Talonchilik va firibgarlikning retsidivi yosh ayollarda ko'proq ekanligi ma'lum bo'ldi.

Yuqoridagi ma'lumotlarda ko'rinib turibdiki xar ikki jinsdagi yosh retsidivistlar tomonidan o'g'irlik, talonchilik, firibgarlikni oldini olish masalasiga alohida e'tibor berilishi zarur. Chunki ayollar retsidiv jinoyati zamonaviy jamiyatda mustaqil, o'ziga xos xodisa bo'lib, u muayyan qonunlarga ko'ra mavjud bo'ladi va rivojlanadi. Shuningdek, u voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining holatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.[\[13\]](#)

Yoshlar retsidiv jinoyatchiligining miqdor va sifat ko'rsatkichlarining xususiyatlari bilan bog'liq masalani ko'rib chiqishni yakunlar ekanmiz, o'rganilayotgan jinoyatlar turlari oshadi, deb prognoz qilishga haqlimiz. Chunki, joriy yilda sodir etilgan xar bir qilmish rasmiy ro'yxatga olinayotgnligi bois, yuqorida yoshlar retsidiv jinoyatchiligi 72,2 % o'sganligini aytgan edik.

Xulosa sifatida kelgusida qonunni qo'llash amaliyotiga e'tiborni yanada kuchaytirish, bu sohadagi xato va kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish, qonunlarni hayotda qo'llashning huquqiy mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish hamda O'zbekiston

Respublikasining «Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida»gi qonuni talablari asosida davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorligini yangi bosqichga ko'tarish yoshlar retsidiv jinoyatchiligining profilaktikasini takomillashtirish sohasida yanada ulkan natijalar berishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. Karpes I.I Jinoyatlarning muomolari –M.,1996- C 109.
2. Степичев С.С., Яковлев А.М. Вопросы борьбы с рецидивом.-М.: Гос.изд-во юридической литературы, 1961.-С.94.
3. O'zbekiston Respublikasi IIV Tezkor ma'lumotlar boshqarmasining ma'lumotnomasi 2020-2024 y.
4. O'zbekiston Respublikasi IIV Tezkor ma'lumotlar boshqarmasining ma'lumotnomasi 2025 besh oy.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlis Senatining birinchi majlisidagi nutqi // www.uza.uz. 21.01.2020 yil.
6. O'zbekiston Respublikasi IIV Tezkor ma'lumotlar boshqarmasi ma'lumotnomasi 2020-2024 y.
7. Kriminologiya. Umumiy qism: IIV oliy ta'lim muassasalari uchun darslik / I.Ismailov, Q.R.Abdurasulova, I.Yu.Fazilov; Mas'ul muharrir Sh.T.Ikramov. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015. – B. 63-64.
8. Avanesov G.A. Kriminologiya i sotsialnaya profilaktika. – M., 1980. – S. 459.
9. Криминология: Учебник / М.П. Клейменов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2019. – С. 556.
10. <http://www.ksgp-cis.ru/about/obzory/sostojanie-prestupnosti-v-2019-godu>
11. Kriminologiya: Darslik / Z.S. Zaripov, A.S. Yakubov, G.A. Avanesov va boshq. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2008. – B. 44.
12. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Тезкор маълумотлар бoshqarmasining ma'lumotnomasi 2020-2024 й.
13. Морозов А.Ю. Рецидив преступлений и рецидивная преступность женщин. Авт.реф. дисс. на соис. к.ю.н. – Ставропол. 2000. – С. 14.